

La Biblioteca del Seminario metropolitano
San Atón de Badajoz (V).
Libros del siglo XVII impresos en Italia

ROCÍO PÉREZ ORTIZ

*Licenciada en Comunicación Audiovisual.
Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón*

rocioperezortiz@gmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

*Doctora en Documentación.
Archivera Diocesana y Bibliotecaria del Seminario San Atón.
Profesora Universidad Internacional de La Rioja*

mgperort@gmail.com

Recibido: 1 de agosto de 2022

Aceptado: 3 de agosto de 2022

RESUMEN: Tienen entre sus manos un nuevo artículo de la revista Pax et Emerita en el que se continúa con el estudio exhaustivo sobre los libros del siglo XVII que se custodian en el fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. La riqueza de los títulos que aquí se custodian hace necesario el estudio de estos fondos para conocer en profundidad los mismos y así hacerlos llegar a los investigadores

y estudiosos. En sucesivos ejemplares se irá completando este fructífero siglo país a país. Este quinto artículo de la colección sobre los libros de la Biblioteca del Seminario continuará con el análisis de los libros impresos en Italia en este siglo.

Palabras Clave: biblioteca, Seminario San Atón, libros del s. XVII

ABSTRACT: They have in their hands a new article in the journal *Pax et Emerita* in which they continue with the exhaustive study of the 17th century books that are kept in the old collection of the San Atón Metropolitan Seminary Library in Badajoz. The richness of the titles that are guarded here makes it necessary to study these funds in order to know them in depth and thus make them reach researchers and scholars. In successive copies, this fruitful century will be completed country by country. This fifth article in the collection on the books of the Library of the Seminary will continue with the analysis of the books printed in Italy in this century.

Keywords: library, San Aton Seminar, books s. XVII.

1. Introducción

La necesidad de mantener vivo y poner en valor el rico fondo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz llevó a que hace unos años comenzara un estudio pormenorizado del mismo; de esta manera se daba a conocer a la sociedad esa parte de la cultura tan importante.

De esta manera comenzaría este estudio centrado en una de las partes más importantes y significativas que componen el fondo de dicha Biblioteca, el fondo antiguo, que tanto por su calidad, cantidad y conservación hacen de él uno de los más importantes de la región, así como de la biblioteca¹ en sí, convirtiéndose en un núcleo de referencia para

1. Una de las mejores de la región, tanto por la cantidad como por la calidad de los fondos que en ésta se custodian, de muy diversas sus materias. La biblioteca jugó un

estudiosos, los cuales acuden para poder indagar en esas maravillosas obras antiguas, más del 50% del fondo, y darles la vida que necesitan a través de sus investigaciones.

El estudio daba comienzo en 2007 por parte de D. Francisco Tejada Vizúete y D^a. María Guadalupe Pérez Ortiz; el número de libros a estudiar era elevado, por lo que se decidió llevar a cabo una división de los mismos y así facilitar la investigación y su posterior lectura y análisis. Se decidió que el hilo conductor de esta división fueron los países de origen de estos libros, siendo estudiados desde diferentes vertientes, los impresores y editores, así como las portadas de los libros inventariados. Y el resultado fue el siguiente:

- La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (I). Libros del siglo XVI impresos en España².
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon³.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes⁴.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia⁵.

Hace ya cinco años se decide seguir esa senda de estudio y con los parámetros que se fijaron a la hora de proceder con las obras del siglo XVI se haría con los libros del siglo XVII; 1731 es el número de referencias con las que partimos en la investigación, de ahí que se decidiera la división por países para analizarlas.

Según su procedencia estos son:

papel fundamental siglos atrás y aumentó el valor de la misma con la Real Cédula de Carlos IV de 17 de agosto de 1793, por la que se reconocía como primer centro universitario de la región al Seminario San Atón.

2. Cf. Paxet Emerita³ (2007) 375-444.

3. Ibid., 4 (2008) 409-475.

4. Ibid., 5 (2009) 289-358.

5. Ibid., 6 (2010) 497-555.

PAÍS DE IMPRESIÓN	Nº DE LIBROS
ALEMANIA	140
BÉLGICA	124
COLOMBIA	1
ESPAÑA	721
FRANCIA	413
HOLANDA	12
ITALIA	159
MÉXICO	2
PORTUGAL	78
S.L.	30
SUIZA	51
Total	1731

1. Distribución de fondos del siglo XVII por país de impresión

Con el estudio queremos ayudar al lector a fijar un panorama del material que puede encontrar, nuestro deseo es el de facilitar la comprensión por lo que tomamos la decisión de seguir acotando el cómputo general. El primero de los artículos que publicamos versaba sobre España, su elección fue debido a que era el lugar con mayor producción en este siglo, como puede verse en el siguiente gráfico, con un total de 721 títulos custodiados en esta biblioteca.

1. Distribución de libros del s. XVII por población española de publicación

De esta manera en el volumen XIV del año 2018 de esta misma revista se publicó el primero de los artículos correspondiente al siglo XVII:

*La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (I). Libros del siglo XVII impresos en España*⁶.

Siguiendo este camino en el volumen XV de 2019 se publicó *La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (II). Libros del siglo XVII impresos en Bélgica y Holanda*⁷; un total de 136 ejemplares entre los que destacamos la ciudad belga de Amberes, quedando distribuidos así:

Distribución de libros siglo XVII. Bélgica y Holanda

2. *Distribución fondos del siglo XVII en Bélgica y Holanda.*

En 2020 se pudo disfrutar de un bloque más de este completo estudio, en aquella ocasión nos decantamos por Portugal para conocer su producción bibliográfica en el siglo XVII; un total de 78 títulos divididos entre Coimbra, Évora, Braga y Lisboa se guardan en nuestra biblioteca.

6. En dicho número podrán conocer con más exactitud la situación de España en cuanto a la producción literaria, así como cuántos son los ejemplares que en esta Biblioteca se custodian y a qué ciudades pertenece la mayor impresión.

7. Recordemos que dentro de Bélgica se estudió la producción en Amberes, Bruselas, Lovaina y Malinas; por su parte en Holanda el estudio se centró en Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht.

Distribución libros impresos en Portugal siglo XVII

3. Distribución fondos del siglo XVII en Portugal

El pasado año nos centramos en la producción del país alpino, Suiza, para conocer su producción bibliográfica en el siglo XVII y, cómo no, las referencias que en nuestro fondo antiguo se custodian, un total de 51 títulos divididos entre Ginebra y Basilea.

Distribución de obras impresas en Suiza, siglo XVII

4. Obras impresas en Suiza, siglo XVII

Y en esta ocasión nuestro país a estudiar será Italia, en el que, como podrán ver en el siguiente gráfico, el número de ejemplares que aquí se

custodian es importante, siendo un total de 130 los títulos, eso sí, con tres ciudades que destacan sobre las demás, Roma, Venecia y Génova.

Distribución libros del siglo XVII. ITALIA

5. *Obras impresas en Italia, siglo XVII*

2. *El libro en el siglo XVII. breve repaso histórico-cultural*

Historia y cultura siempre han ido de la mano, de hecho una sin la otra no se entiende; son muchos los grandes acontecimientos culturales que han ido marcando los siglos y que han hecho de ellos referente con el paso del tiempo.

Tres fueron los momentos clave en la Historia que marcaron un antes y un después en la forma de ver y vivir la cultura y, sobre todo, en el nivel que iba adquiriendo la misma en la sociedad: la Reforma de Lutero y la posterior Contrarreforma, el concilio Tridentino o la Ilustración.

La producción libresca en los siglos XVI, XVII y XVIII era baja pues los costes eran elevados, no estaban tan extendidos en la sociedad, y se convirtieron en un objeto de lujo que no estaba al alcance de todos.

En este siglo, economía y política eran los ejes en torno a los que giraría la sociedad, siendo la corona, con su poder ilimitado, quien movía los hilos de la vida a todos sus niveles, cultura incluida. La ciencia y la literatura comenzarán a desarrollarse, no como sería lo esperado, pues la calidad de los libros era baja, los costes había que abaratarlos.

Ver un libro era completamente diferente, pues su imagen había cambiado, la decoración era de estilo barroco, los libros se aderezaban más que en otras épocas, sobre todo las portadas, cargadas de contenido, el título, el autor y la imprenta; el cobre empieza a ganar protagonismo siendo ahora los grabados de este metal. Eso sí, hay que recordar que todo lo que tenía que ver con las encuadernaciones era artesanal, los libreros y las propias bibliotecas eran los que realizaban este trabajo, ellos conocían el valor del material que tenían en sus manos. Es gracias a ellos cuando surgen hitos que marcarán las formas de hacer con el tiempo, naciendo así los nuevos formatos, tales como los folletos y las revistas científicas que han llegado hasta nuestros días.

Poco a poco, las bibliotecas van adquiriendo la importancia que les corresponde, crecen sus fondos con compras y donaciones, con mecenazas que encuentran en este servicio una forma de ayudar a la sociedad y empieza a especializarse la persona encargada de las bibliotecas.

La historia de libros vendrá marcada con algunos hechos que ocurrieron en diferentes países de Europa; en España las imprentas se localizaron en Madrid, destacando la Imprenta Real, aunque no hay que olvidar la imprenta de Alcalá de Henares en esta materia. En cuanto a las bibliotecas, eran principalmente eclesiásticas, las universitarias no tenían peso en la cultura del momento.

En Francia se limita la edición y producción, reduciendo el número de talleres a 36 en París. Se obliga a que los aprendices en estos talleres sean franceses y católicos. Y es también el país galo donde el Cardenal Mazarino creó una biblioteca con 40.000 volúmenes; poniendo al frente a Naudé, el bibliotecario que redactó el primer manual de biblioteconomía en francés, *Advis por dresser une bibliothèque*.

Sin Inquisición y absolutismo, Holanda se convierte en el centro de la producción de libros en la Europa del siglo XVII. Alemania es

el origen de las publicaciones periódicas que nacen con periodicidad semanal. A éstas se suman las revistas científicas que hasta entonces se publicaban en latín y pasan a lenguas vernáculas. En Inglaterra nace en Oxford la biblioteca Bodleiana, considerada la principal biblioteca de investigación del país. Se inaugura en 1.602 con 300 manuscritos y 1.700 impresos, obras de teología protestante y católica en latín y lengua vernácula. Y en Italia Federico Borromeo crea en Milán la Ambrosiana con 15.000 manuscritos y más de 30.000 impresos.

Muchos son los acontecimientos acaecidos en Europa que han ido marcando la producción libresca y que fueron los responsables de poner los cimientos de lo que hoy en día pasa por nuestras manos.

3. Aproximación al Panorama bibliográfico en Italia el siglo XVII

En este número viajaremos al país transalpino. Italia será nuestro destino bibliográfico y con él las ciudades de Roma, Venecia, Génova, entre otras, siendo estas tres de las que más ejemplares se custodian en el fondo antiguo de la Biblioteca, 91 de los 130 totales, distribuidas así:

<i>Distribución de obras impresas en Italia en el siglo XVII I</i>	
Bolonia	4
Florencia	3
Génova	21
Milán	7
Nápoles	7
Padua	1
Palermo	9
Pistoia	1
Roma	36
Siena	1
Turín	5
Venecia	34
Véneto	1
	130

II. Obras impresas en Italia, siglo XVII

Miraremos atrás en el tiempo y nos situaremos en la Italia del siglo XVII. Si hay algo que sin duda se debe destacar y que marcaría la cultura del libro es este país es su primera biblioteca, la Angélica, en Roma, fundada en 1604 por el obispo Angelo Rocca, de quien tomó su nombre. Este agustino fue quien creó las normas de uso y la ordenación de códices y libros, que por entonces llegaban a los 20.000, entre ellos se encontraba su biblioteca personal.

Poco a poco la biblioteca iba adquiriendo nivel gracias a las donaciones como la de Lucas Holst (1661), guardián de la Biblioteca Vaticana, quien cedió una colección de libros impresos.

Un siglo después (1762) casi se duplican los fondos gracias a la adquisición de la biblioteca del cardenal Domenico Passionei, quien fue legado papal en países protestantes, por lo que la mayoría de los textos era de índole religiosa y muy polémicos, vinculados al entorno jansenista romano.

Pero si hay una biblioteca importante en Italia esa es la Ambrosiana de Milán, creada por Federico Borromeo en 1609 y que reunió 30.000 impresos y 15.000 manuscritos. El cardenal Borromeo recorrió toda Europa Occidental en busca de manuscritos y libros. En su viaje adquirió los pergaminos del monasterio Benedicto de Bobbio y la célebre *Ilia Picta*. A su vuelta decidió crear un espacio para los eruditos que estaban al servicio de la contrarreforma católica. Abrió sus puertas el 8 de diciembre de 1609, convirtiéndose en la quinta biblioteca más antigua de Europa.

Seguían las adquisiciones, por lo que era necesario ampliar el espacio de la Biblioteca Ambrosiana, construyendo un nuevo edificio que incluía una pinacoteca llena de pinturas, esculturas y dibujos de Leonardo da Vinci, Bramantino, Botticelli, Tiziano, Brueghel o Caravaggio.

Se convierte pues la Biblioteca Ambrosiana en una de las fuentes bibliográficas más emblemáticas de Milán.

Su localización jugó un importante papel, se encontraba en el centro histórico, muy cerca de la Catedral de Milán y la Basílica de San Lorenzo Maggiore, por lo que el movimiento de población en su momento era muy importante, al ser el eje central de la ciudad, siendo así este lugar el centro cultural y religioso de Milán.

La Biblioteca Ambrosiana está considerada como la “joya de la corona” artística de Milán. Cuenta con más de 750.000 volúmenes, 2.100 incunables, 15.000 manuscritos, 60.000 cartas y documentos y 10.000 pergaminos. Reúne un gran número de códices griegos y latinos, así como obras en lenguas vulgares y en diversas lenguas orientales.

Si hay que destacar algún documento que allí se conserva sería el Fragmento Muratoriano, que es la lista más añeja de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. Una de las posesiones más importantes para esta biblioteca son los doce manuscritos de Leonardo da Vinci, que incluye el *Códice Atlanticus*, donde se pueden observar sus inventos.

No se queda atrás Venecia con su imponente Biblioteca Nacional Marciana que debe su nombre al patrón de la ciudad, San Marcos, y está considerada como una de las más antiguas sedes de bibliotecas de Italia; en sus instalaciones se ubica la colección de obras clásicas más grande a nivel mundial.

Gracias a las donaciones literarias que se encontraban en los monasterios como el de *San Pablo y San Juan de Venecia* o el de *San Juan de Verdara* en la ciudad de Padua y a la obligación legal de fecha 1603, por la que los impresores depositarían una copia de cada libro que se publicara, el fondo literario de la Biblioteca Nacional Marciana creció exponencialmente.

En 1604 se publicó el primer catálogo del patrimonio que en esta biblioteca se albergaba, trabajo realizado por un bibliotecario y otros eruditos elegidos por los reformadores del estudio de Padua.

En este siglo, el patrimonio de la Biblioteca Nacional Marciana era de 10.000 volúmenes, para el año 1722 los libros ya poseían etiquetas para su identificación, el crecimiento de las obras requirió que la infraestructura fuera ampliada por lo que para el año 1725 el Senado autorizó el uso de la sala del ala de la *Procuratie* que se encontraba en las adyacencias del Salón; este espacio fue utilizado para la conservación y la lectura de los manuscritos.

En esta época se le otorgó a la biblioteca una cuota financiera anual para la adquisición de nuevos libros e igualmente se entregó una cuota

para la impresión de los catálogos en griego, latino e italiano, los cuales fueron publicados en el año 1740 y 1741.

La ciudad portuaria de Génova no se queda atrás en cuanto a libros, destaca la Biblioteca Universitaria, que es el Instituto bibliográfico más grande de Liguria, titular del Depósito legal; tiene más de 600.000 unidades entre volúmenes, panfletos, manuscritos, incunables, cinquecentines, autógrafos, publicaciones periódicas.

El grueso histórico de sus colecciones es la biblioteca del Colegio Jesuita. La información más antigua sobre la existencia de una biblioteca adjunta a las escuelas fundadas por los Jesuitas Genoveses data de 1604. Encontrado en 1623 una sede permanente en la zona del convento de san Girolamo del Roso, vendido a los padres ignacianos por la familia Balbi, la construcción del colegio se completó en 1664, pero las escuelas ya estaban establecidas en las partes aptas del palacio, entre 1636 y 1642. Como en todos los colegios jesuitas, incluso en el genovés, había al menos dos bibliotecas, la "doméstica", para uso escolar, y la biblioteca en sí alojada en la llamada "tercera sala", que aún conserva hoy la parte monumental con los estantes en madera de brezo, que data del entorno a mediados del siglo XVII.

Sin duda, el panorama cultural en la Italia del siglo XVII es apasionante, no menos lo iba a ser su producción literaria, tal es así que hemos podido ver la importancia que se le otorgaba por sus imponentes bibliotecas, que han llegado hasta nuestros días.

Vayamos un paso más allá, conozcamos ahora algunos de los libros que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se conservan de la Italia del siglo XVII. La elección de los mismos bien puede ser por contenido, por lugar, por autor, no hemos querido seguir un punto común, pues serían muchas las vertientes que podríamos tocar y no es éste el objetivo de este estudio, sino conocer un amplio panorama para invitar al lector a indagar en ello.

3.1. Benevento

Viajaremos en primer lugar al interior de Italia, a Benevento, capital de provincia en la región de Campania; históricamente fue ciudad samnita, romana, lombarda y vaticana de importante patrimonio histórico, artístico y arqueológico.

En cuanto a la cultura bibliográfica son varias las bibliotecas de esta ciudad, cabe destacar la Capitular, que es la de la Archidiócesis, fechada en el siglo XI. Entre sus fondos alberga los códigos y documentos cortos del siglo IX al XII, los Estatutos de la ciudad, escritos en pergamino en 1230 y reproduciendo los de 1202, el obituario de Santo Spirito, donde se registraron los fallecidos de la Abadía de Santo Spirito desde 1198, algunas miniaturas del siglo XIII al XV, el rollo, en la primera mitad del siglo XVI.

Volvamos a Badajoz y conozcamos el único ejemplar que de esta ciudad se conserva en la biblioteca objeto de nuestro estudio:

Benevento. Arzobispado. Concilium Provinciale Beneventanum-quod Fr. Vicentius Maria Ordinis Praedicatorum...; habuit anno a Christo nato MDCXCIII diebus XI, XIII, XVI, Mensis Aprilis. Benevento: Typ. Archiepiscopali, 1693. T 30.008.

Los concilios son sin duda el elemento clave en la Iglesia, esas reuniones o asambleas de obispos y cardenales en la que se toman decisiones sobre materias doctrinales y de disciplina en la Iglesia.

Dentro de los concilios de la Iglesia católica distinguimos los:

- Ecuménicos, también conocidos como generales o universales, convocados por el Papa y en los que participa todo el episcopado católico. El último celebrado fue el Concilio Vaticano II.
- Nacionales o plenarios, convocados con autorización papal y en ellos solo participa el episcopado de un continente, estado o región.
- Provinciales, convocados por el obispo metropolitano de la diócesis provincial correspondiente, se celebran con la periodicidad que el obispo considere, y en ellos participan los titulares de oficios eclesiásticos de la diócesis.

Como vemos, la obra que estamos estudiando es un concilio provincial, que fue proclamado por el que por aquel entonces era el Obispo Pietro Francesco Orsini, de nombre secular Vincenzo Maria Orsini, quien mantuvo el arzobispado hasta su muerte a la vez que fue nombrado Papa en 1724 con el nombre de Benedicto XIII.

Celebró dos sínodos provinciales, el primero en 1693, en el que participaron dieciocho obispos, del que es resultado la obra que custodiamos en la biblioteca; y el segundo en 1698, con la participación de veinte obispos; los resultados fueron aprobados en Roma.

3.2. Florencia

En segundo lugar, viajamos a Florencia, la cuna de la cultura, ciudad en la que se respira arte en sus calles y en la que la Biblioteca Laureniana o Medicea Laureniana se ha convertido en la más importante de la ciudad, tanto por su ubicación, el claustro de la basílica de San Lorenzo, como por su patrocinador, el papa Clemente VII (Julio de Médicis), como por algunos de los materiales que conserva, más de 11.000 manuscritos, 2.000 papiros, 566 incunables; no es una extensa colección, de hecho hay bibliotecas italianas que lo superan, pero su valor lo compensa con grandes títulos.

Si hay unas obras que tenían que aparecer en este estudio éstas son:

Vita del Atto vescovo di Pistoia imaottavo generale della congregazione monaci di Vallombrosa. Florencia: Giunti, 1606. T 34.952.

***Vitta del beato Atto vescovo de Pistoia.* Florencia: A presso Bartolomeo Sermarrellie, 1608. T 34.952**

San Atón de Pistoia tiene sus orígenes en Badajoz, aunque se mantiene que no nació en esta ciudad, sino en la Toscana, en 1070. Fue un monje benedictino, de la Orden de Vallombrosa, nombrado en 1135 obispo de Pistoia.

El seminario diocesano de Badajoz, desde su fundación en 1664, lo proclama como patrón. El 17 de agosto de 1742 Benedicto XIV autorizó la apertura del sepulcro para coger una reliquia, la cual se venera en el convento de monjas carmelitas de Badajoz.

3.3 Roma

Es en este siglo, y principalmente en la ciudad de Roma, donde se empiezan a popularizar las bibliotecas, es decir, se abren al pueblo, se acerca el conocimiento a todos, y son los grandes mecenas los que lo consiguen gracias al interés porque la cultura estuviera a pie de calle, naciendo así las bibliotecas públicas.

En la ciudad eterna destacamos la Biblioteca Angélica (1614), creada por Angelo Rocca, primera con cierto carácter público de Europa.

3.4 Venecia

Por último, viajamos a la ciudad de los canales para conocer unas pinteladas de una de las bibliotecas más importantes, la Marciana, sita en la plaza de San Marco y con gran legado cultural que nace de la donación de más de 800 códices griegos y bizantinos del cardenal Basilio Besarión, quien pidió que los libros se guardaran en un lugar acorde con su valor.

Esta donación supuso un impulso a la antigua colección de la ciudad, que incluía la biblioteca personal y notas de Petrarca. A partir de 1603 se instauró una ley por la cual todo libro publicado en Venecia debía enviar una copia para la biblioteca. En el siglo XVII comenzó a acrecentar su importancia al recibir colecciones que hasta el momento se guardaban en monasterios como el de *San Pablo* o el *San Juan de Verdara*. La Biblioteca Marciana recibió donaciones importantes tras las guerras napoleónicas y la reunificación italiana, absorbiendo fondos de museos e importantes coleccionistas privados. Durante el siglo XVIII se consolidó como una de las más grandes de Europa.

Los fondos se trasladaron a principios del siglo XIX al Palacio Ducal, en el XX volvieron a su sede original, ocupando todavía más espacio en la Plaza de San Marcos. Actualmente alberga más de 13.000 manuscritos, 2.800 incunables y casi 25.000 ejemplares de libros publicados durante el Renacimiento.

Queremos destacar el siguiente ejemplar que en la Biblioteca del Seminario de Badajoz se conserva:

OLALLA Y ARAGÓN, Frutos
Bartolomé de. Ceremonial de las misas solemnes cantadas. Venecia: Apud Pascual Baeno, 1695. T 98.368

4. Conclusiones

Este quinto artículo es la continuación de un conjunto más amplio de trabajos con el que se pretende conocer en profundidad el rico y extenso fondo antiguo que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se custodia.

Solo hay que echar la vista atrás, situarse en finales del siglo XV, y hacerse una composición de los fondos considerados antiguos (1500-1900, aproximadamente) para crear el panorama que en artículos como éste se pretende presentar.

Se ha continuado el ciclo que en números anteriores de la revista ya se empezara con el siglo XVI, por ello a lo largo de diversas publicaciones se conocerá el siglo XVII; en este quinto artículo Italia es la protagonista.

Es verdad que tras el estudio hemos visto que el país transalpino tiene una gran producción a lo largo del siglo XVII, fiel reflejo de ellos son sus importantes bibliotecas en Roma, Milán, Venecia y Génova, no siendo menos importantes las de otras ciudades que aunque en menos cantidad, su calidad es brillante.

Son muy importantes las bibliotecas en estos lugares, como habrán podido comprobar en su lectura, con grandes instituciones que han llegado a nuestros días y desde las que partieron las bibliotecas públicas como hoy las conocemos, con el objetivo de acercar la cultura a todos y de ser el lugar custodio de grandes obras.

Así se consigue crear un panorama de la situación en cuanto a la edición de libros en Italia del siglo XVII que forman parte de los más de 51.000 volúmenes que componen la biblioteca a estudiar. El sexto artículo nos llevará a seguir analizando el resto de Europa (Alemania) e incluso cruzando el Atlántico (Colombia y México). Por último, se adjunta un anexo con todos los títulos de libros impresos en Italia en el siglo XVII que aparecen en esta biblioteca.

5. Bibliografía

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVI impresos en España", en *Pax et Emerita* 3 (2007) 375–444.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon”, en *Pax et Emerita* 4 (2008) 409–475.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes”, en *Pax et Emerita* 5 (2009) 289–358.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., “La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia”, en *Pax et Emerita* 6 (2010) 497–555.

ANEXO. LISTADO DE LIBROS IMPRESOS EN ITALIA EN EL SIGLO XVII QUE APARECEN EN LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ⁸

Benevento

1. T 30.008 Benevento. Arzobispado. *Concilium Provinciale Beneventanum quod Fr. Vicentius Maria Ordinis Praedicatorum...; habuit anno a Christo nato MDCXCIII diebus XI, XIII, XVI, Mensis Aprilis*. Benevento: Typ. Archiepiscopali, 1693.

Bolonia

2. T 34.235 SEPULVEDA, Juan Ginés de. *Compendio della guerra memorabile fatta in Italia dal gran Cardinale Albornozzo*. Bolonia: per Giacomo Monti, 1664.

3. L 45.004 GAVARDO, Ginnesio. *l'Arcadia in Brenta*. Bolonia: P. Gio Recaldini, 1673.

4. T 70.112 BARTOLI, Daniel. *De simboli trasportati al morale*. Bolonia: apud Giosetto Lonchi, 1677.

5. L 40.000 ALERANI, Scipione. *Scuola de prencipi e de cavalieri*. Bolonia: Giacomo Monti, 1677.

8. Los títulos que aparecen repetidos en la biblioteca son referenciados en este anexo una única vez.

Florenzia

6. T 34.952 *Vita del Atto vescovo di Pistoia ima ottavo generale della congregatione monaci di Vallombrosa*. Florenzia: Giunti, 1606.
7. T 34.952 *Oratio d. Crysostomi talenti monachi vallisombrosae...* Florenzia: apud Mareseotum, 1608.
8. T 34.952 *Vitta del beato Atto vecovo de Pistoia*. Florenzia: A presso Bartolomeo Sermarrellie, 1608.

Génova

9. FC 10.170 CASIODORO, Magno Aurelio. *M. Aurelii Cassiodori Senatoris V. C. Opera omnia*. Genova: sumptius Philippi Gamonet, 1656.
10. C 5.004 PELETIER, Jacques. *Iacobi Peletarii cenom. in Euclidis Elementa geometrica demonstrationum libri sex...* Genova: apud Ioann. Tornaesium, 1610.
11. T 5.071 GONZÁLEZ, Jerónimo. *Dilucidum ac perutile glossema, seu commentatio ad regulam octauam cancellariae, de reseruatione mensium et alternatiua episcoporum...* Genova: apud Philippum Albertum, 1615.
12. L 15.002 ROSZFELD, Johann. *Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum in quo praeter ea quae Ioannes Rosinus delineauerat...: ex criticis omnibus utriusquelingua auctoribus collectum...* Genova: apud Petrum et Jacobum Chovët, 1632.
13. T 5.062 DUARDUS, Leonardus. *Commentariorum in Extrauag. Pii Papae V. De forma creandi census, in duas partes in proemium scilicet et in octo SS. Distinctam tomus primus [-secundus]...* Genova : apud Iacobi Store, 1635.
14. T 1.420 GRATIANUS, Stephanus. *Decisiones Rotae provinciae Marchiae*. Genova: apud Petri Chonët, 1645.
15. T 7.020 GREGOIRE, Pierre. *Petri Gregorii tholosani... Commentaria et annotationes in Decretalium proemium, tit. De Summa Trinitate & fide catholica et de constitutionibus...* Genova: ex typ. Petri Chouet, 1645.
16. T 5.056 POSTIO, Ludovico Ludovici Postii... *Tractatus mandati de manutenendo sive summariissimi possessorii interim...* Genova: apud Philippum Gamonetum, 1646.

17. T 5.056 POSTIO, Ludovico. *Ludovici Postii... Tractatus mandati de manutenendo sive summariissimi possessorii interim...* Genova: apud Philippum Gamonetum, 1646.
18. T 7.024 *Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum Gregorij XIII. Pont. Max. iussu editum; indicibus variis et nouis et appendice Pauli Lancelotti... adauctum...; accesserunt nouissime loci communes uehementi, summa diligentia...* Genova: s.n., 1650.
19. D 2.102 GODEFROY, Jacques. *Fontes quatuor Iuris Civilis in unum collecti. puta, legis XII tabularum... legis Iuliae et Papiae... edicti perpetui, ut [et] Sabiniarium librorum ordo seriesq[ue]...* Genova: sumptibus Ioannis Ant. et Samuelis de Tournes, 1653.
20. D 2.068 GODEFROY, Jacques. *Iacobi Gothofredi... Opuscula varia iuridica, politica, historica, critica, quae ab authore, dum in viuis erat, edita, deinde ab eodem.* Genova: sumptibus Ioannis Antonij et Samuelis de Tournes, 1654.
21. T 8.008 FONTANELLA, Juan Pedro. *De pactis nuptialibus sive Capitulis matrimonialibus tractatus. multis Regiae Audientiae Principatus Cathaloniae & aliorum... Senatuum... decisionibus ornati...* Genova: apud Isamuels Chauët, 1659.
22. T 8.008 FONTANELLA, Juan Pedro. *De pactis nuptialibus sive Capitulis matrimonialibus tractatus. multis Regiae Audientiae Principatus Cathaloniae & aliorum... Senatuum... decisionibus ornati...* Genova: apud Isamuels Chauët, 1659.
23. D 5.000 POSTIO, Ludovico. *Ludouici Postij I.V.C. perusini Resolutiones causarum civilium tenentiae Marchiae atque nonnullae auditoratus legationis Bononiae.* Genova: apud Samuelis Chouet, 1662.
24. D 2.062 ESCOBAR DEL CORRO, Juan. *Tractatus bipartitus de puritate et nobilitate probanda: secundum statuta D. Officii Inquisitionis Regij Ordinum Senatus.* Genova: apud Philippus Gamonetus, 1664.
25. T 2.035 CALVIN, Jean. *Iohannis Kahl alias Caluini... Lexicon magnum iuris caesarei simul, & canonici feudalis item, ciuilibus, criminalis, theoretici ac practici...* Genova: apud Iohannis Antonii Chover, 1683.
26. T 98.010 BISSO, Bernardo. *Hierurgia sive Rei Diuinae peractio: opus absolutissimum sacrorum rituum & ecclesiasticarum caeremoniarum, ea omnia complectens...* Genova: Ex typographia Iosephi Bottarij, 1686.

27. T 98.010 BISSO, Bernardo. *Hirurgia sive Rei Diuinae peractio: opus absolutissimum sacrorum rituum & ecclesiasticarum caeremoniarum, ea omnia complectens...* Genova: Ex typographia Iosephi Bottarij, 1686.
28. C 6.021 SCHMITZIUS, Joannis Andreae. *Medicinae practicae compendium quamplurimis supplementis in appendicem collectis auctum.* Genova: apud Joan. Anton. Chouët, 1691.
29. C 6.024 Sinapius Michael Oloysius. *Michaelis Aloysii Sinapii... Absurda vera sive paradoxa medica. quorum pars I theoremata et quaestiones controversias varias...: pars II occasione morborum certurum...* Genova: sumptibus Cramer et Perachon, 1697.

Milán

30. D 5.080 BELLONI, Paolo. *Pauli Belloni... De Potestate eorum quae incontinenti fiunt vel ex interuallo liber primus.* Milano: apud Io. Bapt. Bidellium, 1623.
31. H 901 GUALDO PRIORATO, Galeazzo. *Admirables efectos de la prouidencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero... tomo primero en que se trata de los sucessos del año 1657 asta [sic] el de 1671.* Milano: apud Marcos Antonio Pandulpho Malatesta, 1696.
32. H 901 GUALDO PRIORATO, Galeazzo. *Admirables efectos de la prouidencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero... tomo segundo en que se trata de los sucessos del año 1672 asta el de 1681.* Milano: apud Marcos Antonio Pandulpho Malatesta, 1696.
33. H 901 GUALDO PRIORATO, Galeazzo. *Admirables efectos de la prouidencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero... tomo tercero en que se trata de los sucessos del año 1682 asta el de 1687.* Milano: apud Marcos Antonio Pandulpho Malatesta, 1696.
34. H 35.035 GUALDO PRIORATO, Galeazzo. *Admirables efectos de la prouidencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero... tomo primero en que se trata de los sucessos del año 1657 asta [sic] el de 1671.* Milano: M.A. Pandulpho Malatesta, 1696.
35. H 35.035 GUALDO PRIORATO, Galeazzo. *Admirables efectos de la prouidencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero... tomo segundo en que se trata de los sucessos del año 1672 asta el de 1681.* Milano: M.A. Pandulpho Malatesta, 1696.

36. H 35.035 GUALDO PRIORATO, Galeazzo. *Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero... tomo tercero en que se trata de los sucessos del año 1682 asta el de 1687*. Milano: M.A. Pandulpho Malatesta, 1696.

Nápoles

37. D 2.151 NOVARIO, Giovanni Maria. *Io. Mariae Nouarij... Praxis seu tractatus absolutissimus electionis et variationis fori...* Napoli: apud haeredes Tarquinij Longi, 1621.
38. T 47.069 RECUPITO, Giulio Cesare. *Opusculum designis praedestinationis et reprobationis et de numero praedestinatorum et reprobatorum*. Napoli: typis Francisci Savii, 1643.
39. H 35.171 ROS, Alejandro. *Cataluña desengañada. Discursos políticos*. Nápoles: por Egidio Longo, 1646.
40. T 47.038 ELIZALDE, Miguel de. *Forma verae religionis quaerendae, et inueniendae, liber unus*. Napoli: apud Hyacinthum Passerum, 1662.
41. T 95.325 FRANCISCO DE LA CRUZ. *Quarta palabra credenda aplicada al purgatorio...*Nápoles: Marco Antonio Ferro, imp. 1682.
42. T 48.164 GONZÁLEZ DE SANTALLA, Tirso. *Veritas religionis christianae. manifestè demonstrata adversus omnes infideles negantes Divinitatem Christi et Trinitatem Divinarum Personarum*. Napoli: apud Michaelis Aloysius Mutio, 1687.
43. T 85.113 *Dottrina cristiana spiegata in versi: cavata dalla sacra scrittura, e da SS. Dottori*. Napoli: Arcivese, imp. 1694.

Padua

44. T 16.009 MARRACCI, Luigi. *Refutatio Alcorani in qua ad Mahumetanicae superstitionis radicem securis apponitur & Mahumetus ipse glaudio suo jugulatur...* Patavii: Typ. Seminarii, 1698.

Palermo

45. T 5.043 AMATO, Antonino de. *Variarum forensium et practicabilium iuris resolutionum Liber Primus in quo quaestiones in dies fere occurrentes controuersae, dilucidè continentur, quae iuris propij Siculi interpretatione, & Decisionibus Tribunalium exornantur*. Palermo: typografía Angeli Orlandi, 1627.

46. T 70.122 DIANA, Antonio. *Resolutionum moralim pars prima et secunda*. Palermo: Apud Ioanes Baptista Maringus, 1629.
47. T 70.122 DIANA, Antonio. *Resolutionum moralim pars tertia*. Palermo: Apud Ioanes Baptista Maringus, 1629.
48. T 70.125 GARCÍA DE TRASMIERA, Diego. *De polygamia et polyvi-
ria*. Palermo: Apud Decius Cyrilus, 1638.
49. T 34.102 ARANDA QUINTANILLA Y MENDOZA, Pedro de. *Archety-
po de virtudes espejo de prelados el venerable... F. Francisco Ximenez
de Cisneros...* Palermo: imprenta Nicolás Bua , 1653.
50. T 95.315 CARAFA, Carlos María. *Instrucción christiana de príncipes
y reyes*. Palermo: Thomas Romolo, imp. 1688.
51. H 40.001 MONTALBO, Francisco de. *Historia de las guerras de Un-
gria (sic)*. Palermo: apud Pedro Copula, 1693.
52. H 40.002 MONTALBO, Francisco de. *Historia de las guerras de Un-
gria (sic)*. Palermo: apud Pedro Copula, 1693.
53. T 2.001 BARDI, Francesco. *In regulas iuris canonici in sexto iucul-
lentissima commentaria*. Panormi: apud Iosephum Bisagni, 1661.

Pistoia

54. T 34.953 *Della vita e lodi di santo Atto vescovo di Pistoia, natio della
città di Pace, detta*. Pistoia: per Pier Antonio Fortunati, 1630.

Roma

55. H 55.029 NOVELLI, Francisco. *De urbis florentiae ac medice ae famili
ae nobilitate*. Roma: Apud Carolum Vuilletum, 1603.
56. T 46.034 MALUENDA, Tomás. *De Antichristo libri undecim*. Roma:
apud Carolum Vullietum, 1604.
57. T 29.054 PEDRO DAMIÁN, san. B. *Petri Damiani monachi Ordinis
S. Benedicti... Operum tomus primus: continens epistolarum libri octo...*
Roma: Typ. Aloigii Zannetti, 1606.
58. T 34.347 *Ordinationes praepositorum generalium. instructiones et for-
mulae comunes toti Societati*. Roma : in Collegio Romano, 1606.

59. T 29.054 PEDRO DAMIÁN, san. *B. Petri Damiani monachi ordinis S. Benedicti... Operum tomus secundus continens sermones et sanctorum historias...* Roma: Typ. Aloigii Zannetti, 1608.
60. T 22.016 ROBERTO BELLARMINO, san. *Explanatio in Psalmos.* Roma: Typ. Bartholomaei Zannetti, 1611.
61. T 29.035 CASIANO, Juan. *Io. Cassiani eremitaie de Iustitutis renunciatum libri XII Collationes Sanctorum Patrum XXIV. De verbi incarnatione libri VII; adiecti sunt quator indices lucopletissimi...* Roma: Extyp. Camerae Apostolicae, 1611.
62. T 34.952 SANLLORENTE, Ludovico. *Vita beati Antonis Pacensis pistorien episcopi.* Roma: Apud Stephanum Paulinum, 1613.
63. T 46.040 RADA, Juan de. *Controuersiae theologicae inter Sanctum Thomam et Scotum Super Tertium Sententiarum.* Roma: apud Io. Paulum Profilini, 1614.
64. T 20.035 GIUSTINIANO, Fabiano. *De Sacra Scriptura eiusque usu, ac interpretibus commentarius.* Roma: Typ. Gulielmi Faciotti, 1614.
65. T 7.045 *Compendium privilegiorum et gratiarum Societatis Iesu.* Roma: In collegio Romano eiusden societatis, 1615.
66. T 7.045 *Litterae Apostolicae, quibus institutio, confirmatio. Et varia Privilegia continentur Societatis Iesu.* Roma: In collegio Romano eiusden societatis, 1615.
67. T 34.351 *Decreta Congregationum Generalium Societatis Iesu.* Roma: in Collegio romano, 1616.
68. T 1.321 FARINACCI, Prospero. *Prosperi Farinacij... Tractatus de haeresi...* Roma: ex Typographia Andreae Phei, 1616.
69. T 5.049 UGOLINI, Bartolomeo. *Tractatus de officio et potestate episcopi Bartholomaei Ugolini diocesis ariminensis ac barbiani archipresbyteri...* 2° ed. Roma: Andrean Phaeum, 1617.
70. T 1.459 MONETA, Giovanni Pietro. *Tractatus de distributionibus quotidianis tres in partes distributus qui iam sub saeculari Alexandri nomine semel prodijt in lucem.* Roma: Apud Io. Angelum Russinellum, 1618.
71. T 43.069 TOMÁS DE AQUINO, san. *Summa totius theologiae S. Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici Ordinis Praedicatorum.* 8 vols. Roma: apud Bartholomeum Zannettum, 1619.

72. T 5.042 MAIOLO, Simone. *Tractatus de irregularitate et aliis canonicis impedimentis in quinque libros distributus*. Roma: apud Andrea Phei, 1619.
73. D 5.078 BARBOSA, Simao Vaz. *Principia et loca communia tam decisionum, quam argumentorum utriusque iuris, cum plenissima doctorum allegatione collecta*. Roma: apud Gulielmum Facciottum, 1621.
74. T 7.005 GERMONIUS, Anastasius. *Anastasio Germonii... et Caroli Emmanuelis... Opera omnia...* Roma: apud Bartholomaei Zannetti, 1623.
75. FC 5.126 CASILIO, Antonio. *Introductio in aristotelis logicam et reliquas disciplinas*. Roma: apud Francisci Cobelletti, 1629.
76. T 85.371 ROBERTO BELARMINO, san. *De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creaturarum: geri anabaseos toy noy theon*. Roma: Typis. S. Con. De ProPag. Fide, 1637.
77. T 73.047 LEO, Marcus Paulus. *Praxis ad litteras mioris poenitentiarii et officii sacrae poenitentiariae apostolicae... in quatuor partes distributa...* Roma: Typographia Ludovici G. Rignani, 1644.
78. D 2.108 OÑATE, Pedro de. *De contractibus, tomi tres*. Roma: apud Francisci Caballi, 1646.
79. D 2.108 OÑATE, Pedro de. *De contractibus, tomus secundus*. Roma: apud Francisci Caballi, 1647.
80. D 2.029 NIGER, Antonio. *De laudemio tractatus nouissimus et absolutissimus. in quo quicquid a multis sparsim scriptum fuit... & nouis doctrinis elucidatum legitur...* 2 vols. Roma: expensis Io. Baptistae et Iosephi Corbi bibliopol., 1650.
81. T 10.037 BELLETTI, Giovanni Maria. *Disquisitio Clericales. in duas partes distincta: opus sane ecclesiasticis tum secularibus, tum regularibus, valdè necessarium, episcopis accommodatissimum...* Roma: apud Blasis Deversin, 1654.
82. T 47.043 PÉREZ, Antonio. *Mirabilis theologi Antonii Perez Societate Iesu In primam partem Diui Thomae tractatus quinque*. Roma: apud Angeli Bernabo dal Verme, 1656.
83. D 2.045 ZACCHIA, Lanfranco. *Lanfranci Zacchiae... De salario seu operariorum mercede tractatus: in tres partes distinctus, in quo quaestiones omnes, tam ad theoreticam, quam ad praxim pertinentes...* Roma: extyp. Nicolai Tinassi , 1658.

84. T 85.105 FRANCISCO DE SALES, santo. *Delle lettere spirituali di S. Francesco di Sales...* 3 vols. Roma: Gregorio e Giovanni Andreoli, 1667.
85. T 34.340 *Bullarium confraternitatum Ordinis Praedicatorum*. Roma: typis Reu Camerae, 1668.
86. T 85.114 IZQUIERDO, Sebastián. *Considerationi de Quattro novissimi dell'huomo. Morte, giuditio, inferno, e paradiso*. Roma: Presso il Verese, 1673.
87. T 36.080 MAGRI, Domenico. *Hierolexicon sive Sacrum dictionarium in quo ecclesiasticae voces earumque etymologiae, origines...* Elucidantur. Roma: officina Bernardoniana, 1677.
88. T 5.073 BRANCACCINUS, Dominicus María de. *Magistri Fr. Dominici Mariae de Brancaccinis... De iure doctoratus libri IV*. Roma: Typ. Nicolai Angeli Tinassi, 1689.
89. T 34.223 *Regula S. Augustini et constitutiones ff. Ordinis praedicatorum*. Roma: typis Nicolai Angeli Tinassii, 1690.
90. T 13.170 ESCRIVA, Francisco. *Vida del venerable siervo de Dios don Joan de Ribera*. Roma: Stamperia di Antonio de Rossi, 1696.

Siena

91. T 13.049 RINALDI FIORENTINO, Cammilo Maria. *Vita dell'admirabil santa Rosa*. Siena: Stamparia del Pubblico, 1677.

Turín

92. T 95.491 *Caeremoniale episcoporum. Iussu Clementis VIII Pontificis Maximis novissime reformatum...* Torino: apud Laurentium Vallinum, 1602.
93. T 30.097 CONCILIO DE TRENTO (1543-1565). *Sacrosancti Concilii Tridentini Canones et Decreta: item declarationes Cardinalium concilii interpretum ex ultima recognitione Ioan Gallemart...: cum citationibus Ioanne Sotealli... et Horatij Lucij...* Torino: apud Claudium Michaelae, 1621.
94. C 6.141 CLAUDINI, Giulio Cesare. *Iulli Caesaris Claudini... De ingressu ad infirmos libri duo in quibus medici omne, ex tempore medicinam facturi...: cum appendice de remediis generosioribus et quaestione...* Torino: apud Domici Tarini, 1627.

95. C 6.109 CLAUDINO, Julio Cesare. *Responsionum et consultationum medicinalium. tomus unicus ; nunc accurate recognitus [et] ab omnibus erroribus ea, qua fieri potuit diligentia repurgatus...* Torino: Cominicus Taurinus, 1628.
96. T 34.439 RATTARIAZI, Fermín. *Apologema, espejo y excelencias de la serafica religión de menores capuchinos...* Torino: por Zauatta, 1673.

Venecia

97. T 36.010 BARONIO SORANO, Cesare. *Annales Ecclesiastici*. 7 vols. Venecia: apud Haereden Hieronymi Scoti, 1600.
98. T 20.052 HUGO DE SAN CARO, beato. *Index copiosissimus rerum ac verborum omnium, notabilium quae in septem tomis domini Vgonis Cardinalis continentur tomus octauus nunc primum adiectus & summa diligentia ab eruditis viris collectus & artificiose compositus*. 8 vols. Venecia: apud Sessas, 1600.
99. D 1.056 Corpus Iuris Civilis. *Institutiones iuris civilis D. Iustiniani imper accuratius quam unquam antea recognitae, atque emendatae, cum omnibus Silvestre Aldobranders...* Venecia: apud Juntas, 1603.
100. T 10.081 SBROZZI, Giacobbe. *De vicarii episcopi officio et potestate tractatus*. Venecia: Apud Robertum Meiettum, 1606.
101. D 2.017 LAURENZIO, Giovanni Giacomo. *Tractatus de iudice suspecto tam iudicum, quam aliorum quorumcunque*. Venecia: apud Georgius Variscus, 1607.
102. T 5.101 LAMBERTINI, Cesare. *Tractatus de iure patronatus clarissimorum omnium V.I.C...* Venecia: Haeres Hieronymi Scoti, 1607.
103. T 1.532 BARBOSA, Pedro. *Petri Barbosaes... Tractatus absolutissimi*. 2 vols. Venecia: Apud Juntas, 1609.
104. T 46.031 MOLINA, Luis de. *Lud. Molinae... De Iustitia et iure. Tractatus qui est de iustitia in genere partibusque illi subiectis...* Venecia: apud Seffasa, 1611.
105. T 1.452 ANDREA, Johannes. *Ioannis Andreae... Omnium canonici iuris interpretatum facile principis, In Sextum Decretalium librum novella commentaria ab exemplaribus variis per Petrum vendramenum... mendis, quibus reserta erant, diligenter expurgatis, nunc impresso*. Venecia: haeres Hieronimi Scoti, 1612.

106. T 1.452 ANDREA, Johannes. *Ioannis Andreae... Omnium canonici iuris interpretatum facile principis, In Sextum Decretalium librum novella commentaria ab exemplaribus variis per Petrum vendramenum... mendis, quibus reserta erant, diligenter expurgatis, nunc impresso.* Venecia: Haeres Hieronimi Scoti, 1612.
107. T 10.106 PIASECIUS, Paulus. *Praxis episcopalis ea quae officium et potestatem episcopi concernunt continens...* Venecia: apud Petrus Dusinellus, 1613.
108. T 1.416 GARCÍA HISPANO, Nicolás. *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis, amplissimus et doctissimus tractatus in quo continentur declarationes...* 2 vols. Venecia: Franciscum Pratum, 1618.
109. D 2.016 CAROCCIO TUDERTINO, Vicentio. *Tractatus de remediis contra praeiudiciales sententias, vel damnosas Executiones: quae ab Advocatis causarumque Patronis iuxta praxim oponissolent.* Venecia: apud Juntas, 1620.
110. L 45.028 LANCELLOTTI, Secondo. *L'Hoggidi overo il mondo non peggiore ne più calamitoso del passato.* Venecia: s.n., 1623.
111. D 5.023 AMATO, Marco Antonio. *Decisiones almae rotae Ferrariensis.* Venecia: ex tip. Antonii Pinelli, 1624.
112. L 28.020 COLLURAFFI, Antonino. *Lettere di D. Antonino Colluraffi.* Venecia: presso Marco Ginammi, 1629.
113. T 95.783 PEDRO CRISÓLOGO, san. *Divi Petri Chrysologi archiepiscopi Ravennatis... Sermones in evangelia de dominicis & festis aliquor solemnioribus totius anni, insignes & peruetusti.* Venecia: Apud Sarzinam, 1636.
114. T 10.048 GRASSIS, Carlo de. *Tractatus de effectibus clericatus in quo praeter ecclesiasticam iurisdictionem et clericorum priuilegia, omnes fere casus ad materiam pertinentes... declarantur et resoluuntur.* Venecia: apud Petrum Mariam Bertanum, 1638.
115. L 20.016 FRANCIOSINI, Lorenzo. *Vocabulario italiano e spagnuolo ultimamente con la correzione ed aggiunta del suo vero autore mandato in luce nel quale con agenzia e copia di molti vocaboli...* Venecia: Barezzi, 1645.
116. T 98.343 *Missae propiorum sanctorum Ordinis Eremitarum S. Augustini: ad hanc usque diem auctoritate apostolica eidem ordini concessae.* Venecia: Apud Cierras, 1647.

117. T 95.553 CALAMATO, Alessandro. *Quaresimale ovvero ragionamenti sopra tutti gli Evangelii della Quaresma: con li sabbati delle toti di Maria Vergine Madre di Dio...* Venecia: Giacomo Hertz, imp., 1648.
118. L 10.003 TESAURO, Emmanuele. *Elogia omnia*. Venecia: apud Paulum Baleonium, 1654.
119. H 40.042 RICCI, Giuseppe. *Iosephi Riccij Brixiani Clerici Regularis Congregationis Somaschae Rerum italicarum sui temporis narrationes quibus omnia bella, cuenta,...* Venecia: Turrinus, 1655.
120. T 47.068 AVERSA, Raffaello. *De fide, spe et charitate. Tractatus theologici*. Venecia: apud Bertanos, 1660.
121. T 22.003 *Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V Pont. Max. Iussu recognita atque edita*. Venecia: apud Nicolaum Pezzana, 1669.
122. T 5.129 CORRADO, Pirro. *Praxis dispensationum apostolicarum*. Venecia: Apud Milochum, 1669.
123. H 40.014 FIORELLI, Giacomo. *Deti e fatti memorabili del senato e patrii veneti*. Venecia: presso Combi e LaNoù, 1672.
124. T 98.001 ALBRICI, Luigi. *Quadragesimale*. Venecia: Bassani, 1677.
125. T 98.352 BAULDRY, Michel. *Manuale sacrarum caeremoniarum iuxta rictum S. Romanae Ecclesiae: in quo omnia quae ad vsum omnium cathedralium, Collegiatarum parochialium...* 2º ed. Venecia: Apud Paulum Balleonium, 1681.
126. T 73.013 CASALICCHIUS, Carolus. *Tuta conscientia seu Agendorum, vel non agendorum...* 2º ed. Venecia: Typ. Benedicti Milochi, 1682.
127. D 5.196 CARLEVAL, Thomas. *Disputationum iuris variarum ad interpretationem regiarum legum regni Castell, ... libri primi de iudiciis tomus prior [-posterior]...* Venecia: apud Bertanos, 1683.
128. T 98.368 OLALLA Y ARAGÓN, Frutos Bartolomé de. *Ceremonial de las misas solemnes cantadas*. Venecia: Apud Pascual Baeno, 1695.
129. T 1.346 MOSTAZO, Francisco de. *D.D. Francisci a Mostazo... Tractatus de causis piis in genere et in specie...* 2 vols. Venecia: Typ. Paulum Balleonium, 1698.
130. T 10.039 FRANCES DE URRUTIGOYTI, Miguel Antonio. *Tractatus de ecclesiis cathedralibus, carumque privilegiis & praeerogativis*. Venecia: apud Paulum Balleonium, 1698.